

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINI SAMARALI ISH BILAN TA‘MINLASH ISTIQBOLLARI

ORDIC: 0000-0003-1708-7352

Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti
Mehnat iqtisodiyoti kafedrası
dots.PhD

Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi

Magistratura 2-kurs MME-01guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolamizda O‘zbekiston Respublikasi ishsizlik darajasini pasaytirish maqsadida aholi bandligini ta‘minlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va mamlakatimiz aholisini turmush darajasini yaxshilash uchun davlatimizda qilinayotgan chora-tadbirlar va aholini samarali ish bilan ta‘minlash istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Bandlik, aholi bandligi, ishsizlik, hududlar, mehnat, iqtisodiy faol aholi, Xalqaro mehnat tashkiloti, mehnat resurslari, ishsizlar, aholi, kambag‘allik.

Abstract: In order to reduce the unemployment rate of the Republic of Uzbekistan, the measures taken in our country to ensure employment, create new jobs and improve the living standards of the population of the country, as well as the prospects of effective employment of the population are discussed in our article.

Key words: Employment, population employment, unemployment, regions, labor, economically active population, International Labor Organization, labor resources, unemployed, population, poverty.

Аннотация: В целях снижения уровня безработицы в Республике Узбекистан в нашей статье обсуждаются принимаемые в нашей стране меры по обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения страны, перспективы эффективной занятости населения. статья.

Ключевые слова: Занятость, занятость населения, безработица, регионы, рабочая сила, экономически активное население, Международная организация труда, трудовые ресурсы, безработные, население, бедность.

KIRISH.

Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar bugungi kunda o‘z samalarini bermoqda. Shu nuqtai nazardan, yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyevning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasidagi 85-maqсад – kambag‘allikni qisqartirish strategik dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Mamlakatda norasmiy ishlayotgan 2,5 million fuqaroni bandlikka jalb qilish orqali ularga ijtimoiy kafolatlar va imtiyozlardan to‘liq foydalanish imkoniyatini yaratish rejalashtirilgan. Ayollar orasida ishsizlikni ikki baravar kamaytirish, davlat hisobidan 700 mingdan ortiq ayollarni kasb-hunarga o‘qitish ham dasturda o‘z ifodasini topgan. Ishsiz xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish va o‘zini o‘zi band qilish uchun kompleks choralarni amalga oshirish hamda ijtimoiy yordam ko‘rsatish jarayonini “mahallabay” tamoyili asosida mahalliy darajada yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan. Hududlar, shaharlar va tumanlar kesimida kambag‘al oila, ayollar va yoshlarni yagona elektron ro‘yxatga olish tizimini yaratish orqali kambag‘allikning qayta tiklanish xavfi oldini olish nazarda tutilgan. Hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish, ijtimoiy nafaqalarga muhtoj aholini kamida 85 foizini ijtimoiy yordam dasturlari bilan qamrab olish, shuningdek, muhtoj oilalar va vaqtincha qiyinchilikka duch kelgan fuqarolarga bevosita davlat ijtimoiy yordamini ko‘rsatish maqsad qilib olingan¹.

Bugungi iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizasiya qilish sharoitida mamlakatimizning ko‘p millionli aholisi, ya‘ni mehnat resurslarining oqilona ish bilan bandligini ta‘minlash zaruriyati tug‘ilmoqda. Shu bois mavjud iqtisodiy faol aholidan samarali foydalanish va boshqarish muammolarini nazariy hamda amaliy jihatdan o‘rganish va tadqiq etish dolzarb muammo hisoblanadi.

Mamlakatda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar respublikada ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Bu jarayonda iqtisodiy rivojlanishda muvaffaqiyatga erishgan mam-

1 Ш.М.Мирзиёевнинг 2022–2026 йилларга Мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг қуйидаги 85-Мақсади. –Т.: Ўзбекистон, 2022й 6 б

lakatlar, jumladan, Shvetsiyaning ijobiy tajribasidan foydalanilib, O'zbekistonda mehnat bozorida faol siyosat olib borilmoqda. Ushbu siyosatda ishsiz fuqarolarga ishsizlik nafaqasini to'lash bilan birga, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratish orqali mamlakat fuqarolari uchun daromad olish va uni oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon adabiyotlarida ish bilan bandlik va ishsizlik haqida ko'plab ta'riflar keltirilgan. Hozirgi kunda ham bu mavzu ochiq qolmayapti, aholini ish bilan ta'minlash masalasi davlatlarning katta muammosi bo'lganligi bois iqtisodchilar va olimlar tomonidan ushbu muammo yuzasidan ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Tarixga yuzlanadigan bo'lsak bandlik atamasi ancha davrlarni o'z ichiga olgan.

Klassik maktabning yirik namoyondalaridan biri bo'lgan Adam Smit va uning izdoshi David Re kardolar o'z ta'limotlarida bozor tizimi resurslari orasida, ishchi kuchi resurslaridan to'liq foydalanish muhim o'rin tutadi va bozorning samaradorligini ta'minlashga qodirdir, deb hisoblaydi. Bu borada fransuz olimi Jan Batist Sey ham ishchi kuchi va ish bilan bandlik muammolari bo'yicha o'z qarashlariga ega bo'lib, qator masalalar bo'yicha klassiklar tutgan yo'lni to'g'ri deb baholaydi.

XX asrning 30-yillarida G'arb iqtisodiyotida ro'y bergan "Buyuk turg'unlik" klassik maktab nazariyasiga qaqshatqich zarba berdi. Bu iqtisodiy inqirozni chuqur tahlil etgan J.S.Keyns klassik maktab vakillaridan farqli ravishda aralash iqtisodiy tizimni yoqlab chiqqan. Uning nazariyasiga muvofiq, iqtisodiyot faqat mukammal raqobatli bozorlardan iborat emas, narxlar muayyan vaqt davomida o'zgarmay ham turishi mumkin, iqtisodiyot beqaror bo'lishi sababli davlat undagi ayrim "nosozliklar"ni bartaraf etishi uchun ba'zan iqtisodiyotga aralashib turishi kerak.²

XX asrning 60-yillarida esa M.Fridman iqtisodiyotda monetarizm yo'nalishiga asos soldi. Mazkur maktab vakillari iqtisodiyotda pul taklifi uni rivojlantirishning bosh mezonini degan g'oyani ilgari surdilar. Monetarchilar qoidasiga ko'ra, agar pulga doimiy taklif bo'lsa, iqtisodiyot hamisha barqaror bo'ladi va barcha resurslar to'la bandligi sharoitida amal qiladi.³

Bu keynschilarning pulga taklifiga foizning mutanosib stavkasi kuchli ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun pulga bo'lgan taklifning ko'payishi jamlanma ishlab chiqarish hajmining ortishiga ta'siri sezilarli bo'lmaydi degan qarashlarga zid edi. J.Keyns tarafdorlari shuning uchun fiskal siyosat samaraliroq degan fikrda edilar.

Monetarchilar esa, aksincha, fiskal siyosat davlat tomonidan tovarlar va xizmatlarni sotib olishni ko'paytiradi, buning uchun davlatga qo'shimcha mablag' talab qilinadi, uning qarzi olishga ehtiyoji ortadi deb hisoblar edilar. Shuning uchun davlat foiz stavkasini oshirishga harakat qiladi. Monetar nazariyada davlatning bu fiskal siyosati iqtisodiyotga xususiy investisiyalar oqimini cheklashi uqtiriladi. Ana shu g'oya iqtisodiyot fanida "Xususiy investisiyalarni siqib chiqarish effekti" ("Crowding-out Effect") nomini olgan.

1970 yillarning ikkinchi yarmida «Taklif iqtisodiyoti» ("Supple-side economics") nazariyasi ham ilgari surildi. Bu maktab vakillari A.Laffer, R.Mandell fikrlaricha, aholiga tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishni samarali yo'lga qo'yish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish, ya'ni ish kuchi va kapital taklifini rag'batlantirish zarur. Buning uchun davlat tomonidan soliq yukini kamaytirish borasida faol siyosat o'tkazilishi lozim. Chunki tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar soliqlarga qo'shimcha mahsulot birligi ishlab chiqarishga qo'shimcha xarajatlar sifatida qaraydilar. Soliq yukining oshirilishi jamlanma taklifning kamayishiga olib kelishi mumkin.

XX asr oxiriga kelib "yangi keynschilar" maktabi shakllana boshlandi. Bu oqimning eng taniqli namoyandalari G.Menkya, D.Romer, O.Blansher, S.Fisher va boshqalar J.Keyns standartlarini zamonaviy iqtisodiyotni tahlil etishga tatbiq etishga harakat qildilar. G.Menkya va D.Romer 1991 yilda bu maktab asosiy prinsiplari bayon etilgan ikki jildlik "Yangi keynscha iqtisodiyot" kitobini ham nashr etdilar.

O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonunning 2-moddasiga asosan ish bilan ta'minlash – fuqarolarning qonun xujjatlariga zid kelmaydigan, o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatidir⁴. Biroq mazkur ta'rif yuzasidan hozirgacha iqtisodchi olimlarning yakdil fikrlari mavjud emas. Masalan, A.A.Aseyeva "ish bilan bandlik" tushunchasi ostida ma'lum bir faoliyat emas, balki biror xodimning aniq bir ish joyida, mehnatning aniq bir kooperatsiyasiga qo'shilishidan vujudga keluvchi insonlar o'rtasidagi iqtisodiy va huquqiy munosabatlarni tushunish zarurligini aytib o'tadi⁵.

2 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт/ Дарслик. – Т.:Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "FAN" нашриёт давлат корхонаси, 2019. – Б.529.

3 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт/ Дарслик. – Т.:Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "FAN" нашриёт давлат корхонаси, 2019. – Б.529.

4 Ўзбекистон Республикасининг "Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни // www. lex.uz.

5 Асеева А.А. Регулирование занятости населения сельской Местности (на Материалах Курской области). Автореферат дис.....кандидата экон. наук. – Курск, 2013. – С.6.

Ko'pchilik ilmiy adabiyotlarda esa ish bilan bandlik ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida aks ettiriladi. Masalan, G.S.Vechkanov va G.R.Vechkanovalar ish bilan bandlikni ishlab chiqarish usuliga ko'ra insonlarning ish joyi bilan ta'minlanishi va xo'jalik faoliyatidagi ishtiroki natijasidagi munosabatlar tizimi⁶, deb tavsiflaydi. Mazkur fikrni "Mehnat iqtisodiyoti" darsligining mualliflari P.E.Shlender va Yu.P.Kokin ham qo'llab-quvvatlab, ular ish bilan bandlikka insonlarning ish joyi bilan ta'minlanishi va xo'jalik faoliyatidagi ishtirokiga oid iqtisodiy munosabatlar yig'indisi⁷, deb ta'rif bergan.

Bir qator iqtisodchi olimlar "ish bilan bandlik" tushunchasini faqatgina faoliyat turi bilan bog'lash noto'g'riligini aytib o'tgan. Masalan, L.A.Yakimova ish bilan bandlikni, yollanma xodimlarning muntazam ish joyiga ega bo'lish va o'z hayotiy maqsadlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan harakatlari va u yoki bu sabablarga ko'ra ish joylarining cheklanganligidan iborat qarama-qarshiliklarni o'z ichiga olgan ijtimoiy holat yoki ijtimoiy munosabatlarning bir turi⁸, deb hisoblaydi.

N.M.Volovskayaning fikricha, ish bilan bandlik – bu jamoaviy iqtisodiy munosabat bo'lib, unda jamiyat uchun foydali bo'lgan mehnat bilan shug'ullanish uchun insonlar o'zaro munosabatga kirishishadi⁹.

O'zbekiston iqtisodchi olimlari tomonidan ham "ish bilan bandlik" tushunchasining mazmun-mohiyatini yoritishga nisbatan yondoshuvlar mavjud. Masalan, Q.X. Abdurahmonovning fikricha, ish bilan bandlik – fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq, ularga ish haqi yoki mehnat daromadi keltiradigan faoliyatdir¹⁰.

Ish bilan bandlikka mahalliy iqtisodchi olimlar D.Raximova, X.Abulqosimov, O.Abdurahmonov, K.Kattayev va R.Ro'zmetovlar tomonidan berilgan ta'rif bir muncha kengroq bo'lib, ushbu munosabatlarning maqsadligini, predmetini aniqlashtiradi. Ularning fikriga ko'ra, bandlik iqtisodiy kategoriya sifatida kishilarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish, daromad olishga bo'lgan shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarish maqsadida mehnatga layoqatli aholini mehnat faoliyati bilan shug'ullanish joylari, ya'ni ish o'rinlari bilan ta'minlanishi yuzasidan bo'ladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi¹¹.

Shunday qilib, aholining ish bilan bandligi bo'yicha ba'zi konsepsiyalarning qisqacha sharhi ish bilan bandlik munosabatlarini tartibga solish borasida to'plangan tajribalarni O'zbekistonda qo'llash mumkinligi to'g'risida tasavvurlar uyg'otishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada iqtisodiy jihatdan faol aholini ish bilan bandligini ilmiy jihatdan tadqiq qilishning ilmiy abstraksional usuli, amaldagi holatga oid tahliliy ma'lumotlar bazasiga asoslangan empirik tadqiqot usullarining gorizont va vertikal tahlil usullari, kuzatish va ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Xususan, maqolada tarkibiy, funksional, mantiqiy, statistik, matematik, qiyosiy tahlil, monografik kuzatuvlar, sintez usullaridan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligida ish bilan bandlik "ish bilan ta'minlanish" ma'nosida talqin etiladi. Ya'ni "Ish bilan ta'minlanish – fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatidir"¹².

Xalqaro mehnat tashkilotining rasmiy hujjatlarida mehnatga layoqatli yoshda hisoblangan va qisqa vaqt ichida (hisobga olingan hafta yoki so'nggi 7 kun mobaynida) ish haqi yoki foyda olish maqsadida kamida 1 soat davomida mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullangan shaxslar ish bilan band deb e'tirof etiladi.

Aholini tahlil qilishda ular doimiy yashovchi va vaqtincha istiqomat qilayotganlarga ajratiladi. Doimiy yashovchilar, shuningdek, vaqtincha mavjud bo'lganlar hisobga olingan va bu guruh mavjud aholini tashkil qiladi. Buni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$Ad = Am + Avya - Avi,$$

6 Vechkanov G.S., Vechkanova G.P. Современная экономическая энциклопедия. - СПб.: Издательство «Лань», 2015. – С.880.

7 Экономика труда: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. Ю.П.Кокина, проф. П.Э.Шлендера. – М.: Магистр, 2014. – С.101.

8 Якимов Л.А. Регулирование сельского рынка труда. Монография. – Красноярск: Издательство Красноярского государственного университета, 2006. – С.255.

9 Волоская Н.М. Экономика и социология труда: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С.67.

10 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. – Т.: МЕHNAT, 2013. – Б.223.

11 Раҳимова Д., Абулқосимов Х., Абдурахмонов О., Каттаев К., Рўзметов Р. Миллий Меҳнат бозори учун кадрлар тайёрлашни бошқаришни такомиллаштириш йўналишлари. – Т.: Fan va texnologiya, 2013. – Б.23.

12 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: Назария ва амалиёт/ Дарслик. – Т.:Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "FAN" нашриёт давлат корхонаси, 2019. – Б.529.

bunda: **Ad** – doimiy yashayotgan aholi;
Am – mavjud aholi;
Avya – vaqtincha yashamayotgan aholi;
Avi – vaqtincha istiqomat qilayotgan aholi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi mehnat resurslari ko'rsatkichlarini 2012–2021-yillardagi dinamikasi¹³ (ming kishi).

Yillar	Iqtisodiy faol aholi, ming kishi	Ishsizlar soni, ming kishi	Mehnat resurslari soni, ming kishi	Ish bilan bandlar soni, ming kishi
2013	13163,0	639,7	17814,1	12523,3
2014	13505,4	687	18048	12818,4
2015	13767,7	709,4	18276,1	13058,3
2016	14022,4	724	18488,9	13298,4
2017	14357,3	837	18666,3	13520,3
2018	14641,7	1368,6	18829,6	13273,1
2019	14876,4	1335,3	18949	13541,1
2020	14797,4	1561	19158,2	13236,4
2021	14980,7	1441,856	19344,959	13538,88
2022	15038,9	1332,7	19517,5	13706,2
2023	15038,3	1024,1	19739,6	14014,2

Mazkur davrda iqtisodiy faol aholi soni 116,58 kishiga oshdi. Natijada iqtisodiy faol aholi soni absolyut miqdorda 2130,6 ming kishiga ko'paydi. Ushbu davrda iqtisodiy faol aholining yillik o'rtacha o'sish miqdori 236,7 ming kishini tashkil etgan.

Tahlillar jaryonida ishsizlar soni 2022-yilda 1332,7 kishiga, 2012-yilga nisbatn 2,6 marta oshganligini ko'ramiz. Shu bilan birga mehnat resurslari 2012-yilda 17564,3 nafarni, 2022-yilda esa 19573,49 kishiga yoki, 111,4 % ga ko'paygan. Shu davr oralig'ida ish bilan bandlar 2012 yilda 12223,8 kishidan, 2022-yilda esa 13706,2 kishiga, yoki 113,6 % ga oshgan.

2023-yilda iqtisodiy faol aholi 15038,3 kishiga shu orada ishsizlar soni 1024,1 kishi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ishsizlar soni 2022 yilga qaraganda 308,6 kishiga kamayganini va ish bilan bandlar esa 308 kishiga ko'payganini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach, ya'ni o'z taqdirini o'zi mustaqil belgilash huquqiga ega bo'lgandan so'ng iqtisodiy taraqqiyotga erishishning bozor tizimiga o'tildi. Va unda asosiy e'tibor respublikada sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, xom ashyo yetishtirishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o'tish, qishloq joylarda sanoat korxonalarini barpo etish va ishlab chiqarish kuchlarini qayta taqsimlashga qaratildi. Shu ma'noda yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining quyidagi 85-maqsadi: Davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali kambag'allikni qisqartirishga e'tibor qaratilmoqda. Norasmiy ishlayotgan 2,5 million fuqaroning bandligini legal-lashtirish orqali ularga to'liq ijtimoiy kafolat va imtiyozlardan foydalanish imkoniyatini yaratish nazarda tutilgan. Ayollar orasidagi ishsizlik darajasini ikki barobarga kamaytirish hamda 700 mingdan ortiq ishsiz ayollarni davlat hisobidan kasb-hunarga o'rgatish rejalashtirilgan. Shuningdek, ish bilan band bo'lmagan ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish va o'z-o'zini band qilish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Davlat ijtimoiy yordam va xizmatlarini ko'rsatishda mahalliy darajada, ya'ni "mahallabay" tamoyiliga asoslangan ijtimoiy ishlarni yo'lga qo'yish mexanizmi joriy etiladi. Hududlar, shaharlar va tumanlar miqyosida kambag'al toifadagi oilalar, ayollar va yoshlarni yagona elektron hisobga olish tizimini yaratish va kambag'allikning qayta tiklanish xavfini bartaraf etish ham rejalashtirilgan.

13 Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигининг расмий веб саҳифаси www.mehnat.uz.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida ish bilan band aholining hududlar bo'yicha taqsimlanishi to'g'risida ma'lumot¹⁴ (ming kishi).

	Yillar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	13520,3	3273,1	13541,1	13236,4	13538,9	13706,2	14014,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	6647,2	6705,2	711,3	707,4	702,6	714,2	7735,5
viloyatlar:							
Andijon	1319,2	1266,8	1284,5	1225,9	1264,3	1296,8	1329
Buxoro	826,5	810,1	797,1	788	777,3	780,6	803,2
Jizzax	468,2	486,6	536,2	534,3	550,7	546,4	553,9
Qashqadaryo	1218,0	1222,0	1222,0	1171,0	1202,5	1207,3	1220,1
Navoiy	422,4	407,7	412,7	399,4	410,4	410,1	426,4
Namangan	1034,9	1051,5	1104,6	1088,7	1104,8	1100,6	1129,1
Samarqand	1523,1	1463,3	1455,8	1418,3	1441,3	1479,8	1504,2
Surxondaryo	991,7	984,0	1024,2	985,5	1001,9	1006,3	1011,2
Sirdaryo	353,1	354,2	350,1	332,2	334,1	335,0	338,0
Toshkent	1289,6	1227,7	1232,9	1177,2	1222,1	1204,5	1234,9
Farg'ona	1525,7	1451,0	1492,6	1448,6	1483,3	1511,7	1555,4
Xorazm	729,3	711,8	736,5	716,4	726,4	741,8	776,5
Toshkent sh.	1171,4	1131,2	1182,6	1243,5	1317,2	1371,1	1396,8

Umuman olganda, respublikamiz musaqilligining dastlabki yilidan to hozirgi kungacha bo'lgan davrda (2010-2021 yillar) milliy iqtisodiyot tarmoqlarda ish bilan bandlikning midqori va tarkibidagi o'zgarishlar tendensiyasi kuzatildi.

Tahlilni hududlar kesimida ham amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Chunki respublikamiz viloyatlari o'ziga xos hududiy jihat va xususiyatlarga (tabiiy, iqlimiy, ijtimoiy va iqtisodiy) ega bo'lib, bir-biridan tubdan farqlanadi. Shuningdek, mamlakatda aholining ish bilan bandligi hududlar bo'ylab notekis taqsimlangan bo'lib, bu holat bir qancha muammolarni ham keltirib chiqaradi (2.5-jadval).

Aholi mehnatda bandligining hududlar bo'yicha taqsimlanishini tahlil qiladigan bo'lsak, bunda bir qancha o'ziga xos hududiy jihatlarni ko'rishimiz mumkin:

Birinchidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi (16,4%), Jizzax (44,3%), Namangan (35,5%), Qashqadaryo (23,8%), Surxondaryo (27,7%) va Samarqand (17,2%) viloyatlarida aholining iqtisodiy faollik darajasi pastdir. Natijada esa mazkur mintaqalarda band aholining jami mehnat resurslaridagi ulushi respublika ko'rsatkichiga nisbatan ancha past ko'rinishga ega bo'lgan. Ushbu holatlar mazkur hududlarda demografik vaziyatning murakkabligi va ishlashni hohlamaydiganlar (nafaollar) sonining nisbatan yuqoriligidan dalolat beradi.

Ikkinchidan, respublika hududlari bo'ylab aholi va mehnat resurslarining notekis taqsimlanganligi tufayli ish bilan bandlar soniga ko'ra viloyatlar o'zaro farqlanadi. Jumladan, Toshkent shahri (14,2%) va Farg'ona (10,7%), Samarqand (17,2%), Andijon (13,7%), Qashqadaryo (23,8%) viloyatlaridagi mehnatda band aholi soni respublika bo'yicha jami ish bilan band aholi miqdorida yuqori ulushga ega bo'lsa, Sirdaryo (4,4%), Jizzax (44,3%), Navoiy (0,6%) va Xorazm (19,7%) viloyatlarida bu raqam nisbatan past ko'rsatkichga ega.

Shuningdek, ushbu ko'rinishdagi bandlikning soni va ulushi yil sayin oshib bormoqda.

O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 2020-yildagi 10,5 foizdan 2024-yil boshiga kelib 6,8 foizga tushdi. Shu bilan birga, kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17 foizdan, 2023-yilda 14 foiz va 2024-yil boshiga kelib 11 foizga tushdi. Shu yilning o'tgan davrida 254 nafar noqonuniy ishdan bo'shatilgan xodim ishga tiklangan hamda 7 349 nafar fuqaroning 31 milliard so'mdan ortiq ish haqlari undirib berilgan.

O'tgan 6 oyda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida 113 ming nafar ishsiz aholi kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitildi. Ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,5 baravar oshdi. Qo'shimcha tarzda, 12 ta yangi kasbga o'qitish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda 30 dan ortiq kasb turlariga o'qitilmoqda. Xorijiy tillarga o'qitish 10 ming nafarga yetkazilib, o'tgan yilga nisbatan besh baravarga oshirildi. 2024-yilning 6 oyida xorijda ishlash istagida bo'lgan 64 ming nafar shaxs chet davlatlarga

14 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

qonuniy, xavfsiz hamda uyushgan holda ishga yuborildi. Mehnat va mehnatni muhofaza qilish qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan Davlat mehnat inspektorlari tomonidan 7720 ta nazorat tadbiri o'tkazilgan bo'lib, unda 21 436 ta qonun buzilish holati aniqlangan. Ushbu qonun buzilishlarni bartaraf etish bo'yicha ish beruvchilarga bajarilishi majburiy bo'lgan 3 442 ta yozma ko'rsatma, 90 ta taqdimnoma kiritilgan. Shuningdek, 4 335 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy jarimalar qo'llanilgan¹⁵.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan ijimoiy-iqtisodiy islohotlar samarasi, iqtisodiy erkinlashtirish jarayoni, qolaversa, aholini tarmoqlararo bandligini shakllantirish bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish jarayoni bilan uzviy bog'lanib bormoqda. Iqtisodiy faol aholi, ya'ni ishsizlik va aholining ish bilan bandligi masalalari bozor munosabatlari tizimida muhim o'rin egallaydi.

Sh.M. Mirziyoyev 2022 yil 23 mart kuni Iqtisodiyot rivojining bugungi holati tahlili va qo'shimcha chora tadbirlar belgilash bo'yicha vazifalarida "Dunyoda bo'layotgan voqealar natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun aniq chora-tadbirlarni belgilab olishimiz zarur. Ayniqsa, tadbirkorlarga yengillik yaratib, har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz aholining iqtisodiy faolligini oshirishimiz kerak"¹⁶ deya ta'kidlab o'tgan.

O'zbekiston Respublikasi bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich o'tib borishi jarayonida mehnat bozori va uni amal qilish mexanizmini tub tarkibiy o'zgarishlar va institutsional yangiliklar bilan bir qatorda mukammallashtirib boradi, bu jarayonlarni ilmiy-nazariy tadqiq qilish va umumlashtirish hayotiy zaruratdir.

Respublikamizda mehnat resurslarini shakllantirish va aholini ish bilan ta'minlash, bandlik darajasini ko'tarish bir qator ishlarni amalga oshirishni taqazo qiladi, xususan:

- mehnat bozorini bosqichma-bosqich rivojlantirish bilan birga uning ijtimoiy himoyaga yo'naltirilganlik darajasini oshirish;
- respublikamizdagi ishlab chiqarish korxonasi va tashkilotlarida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini izlab topish;
- mamlakatimiz ishchi kuchlari raqobatbardoshligini oshirish, yuqori malakaga, zamonaviy kasblarga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlash, ular uchun ish joylarini erkin va mustaqil tanlash imkoniyatlarini yaratish va muttasil kengaytira borish;
- iqtisodiy faol aholini samarali ish bilan bandligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy hamda huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish va x.k.

Hozirgi kunda respublikamizda aholini ish bilan ta'minlash davlat dasturini tubdan takomillashtirish talab etiladi. Chunki yaratilayotgan yangi ish o'rinlari raqobatga bardosh bera olmasdan, turli iqtisodiy va tashkiliy muammolar tufayli samarali tashkil etilmay, dastur to'liq o'z samarasini bermasdan qolmoqda.

Davlat tomonidan tadbirkorlikka keng imkoniyatlar yaratilib berilishga qaramasdan, tadbirkorlar uchun ba'zi muammolar o'z yechimini topmasdan qolmoqda, ya'ni lisenziya muammolari, elektr energiyasi, yer ajratish masalasi, gaz va suv, shu bilan birga banklar tomonidan kreditlarni o'z vaqtida ajratilmasligi, erkin konvertasiyaning yo'qligi kabi muammolarni hal etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi/ URL:<https://constitution.uz/uz>
2. O'zbekiston Respublikasi "Aholi bandligi to'g'risida"gi Qonuni, Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 28 aprelda qabul qilingan va Senat tomonidan 2020 yil 7- avgustda ma'qullangan. URL:<https://lex.uz/docs/142859>
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. URL:<https://lex.uz/docs/142859>
4. Ш.М.Мирзиёевнинг 2022–2026 йилларга Мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг қуйидаги 85-Мақсади. –Т.: Ўзбекистон, 2022й 6 б
5. Abdurahmonov Q.X.. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. Darslik. –T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, 2019. 592b.
6. Abdurahmonov Q.X. Inson taraqqiyoti. Darslik. –T.: Fan va texnologiya, 2013. -26 - 288 b.
7. Abdurahmonova G.Q. Inson resurslarni boshqarish. Darslik. –T.: O'ZR FA "Fan" nashriyoti davlat korxonasi, 2021. – 696 b.
8. Abdurahmonov Q.X., G'oyipnazarov S.B. Rekrutment. –T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, 2021. 304b.
9. Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. –T.: "Fan va texnologiya", 2013y. -536 b.
10. Abdurakhmanov K. Labour Economics. Theory and practice. Scientific Publishing House IVG. 2020 by GB Global Business LTD in London, United Kingdom. 2020. 615p.
11. Асеева А.А. Регулирование занятости населения сельской Местности (на Материалах Курской области). Автореферат дис.....кандидата экон. наук. – Курск, 2013. – С.6.

¹⁵ <https://daryo.uz/2024/08/02/ozbekistonda-mehnatga-layoqatli-aholi-ortasida-ishsizlik-darajasi-tushdi-bandlik-vazirligi>

¹⁶ <https://president.uz/uz/lists/view/5069>

12. Вечканов Г.С, Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия. - СПб.: Издательство «Лань», 2015. – С.880.
13. Экономика труда: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. Ю.П.Кокина, проф. П.Э.Шлендера. – М.: Магистр, 2014. – С.101.
14. Якимов Л.А. Регулирование сельского рынка труда. Монография. – Красноярск: Издательство Красноярского госагроуниверситета, 2006. – С.255.
15. Волоская Н.М. Экономика и социология труда: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С.67.
16. Marshal A. Основы экономической науки. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007 г. -832 с.;
17. www.lex.uz
18. <https://daryo.uz/2024/08/02/ozbekistonda-mehnatga-layoqatli-aholi-ortasida-ishsizlik-darajasi-tushdi-bandlik-vazirligi>
19. <https://president.uz/uz/lists/view/5069>
20. <https://stat.uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

